

КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, «ЗЕЛеноЙ» ЭКОНОМИКИ, ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Бунько С.А.¹, Дементеев В.В.²

¹к.э.н., доцент, Брестский государственный технический университет PhD, Brest State Technical University, ²студент, Брестский государственный технический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340540>

***Аннотация.** В статье выполнен сравнительный анализ концепций устойчивого развития, зеленой экономики и экономики замкнутого цикла, их место в системе документов социально-экономического развития Республики Беларусь. Выделены факторы, препятствующие реализации данных концепций на практике, систематизированы инструменты, способные ускорить их реализацию.*

***Annotation.** The article carries out a comparative analysis of the concepts of sustainable development, green economy and circular economy, their place in the system of documents of socio-economic development of the Republic of Belarus. The factors that impede the implementation of these concepts in practice are highlighted, and the tools that can accelerate their implementation are systematized.*

Экологическая безопасность является одной из приоритетных задач для Республики Беларусь. Уникальное природное наследие страны, включающее национальные парки, заповедники и резервации, требует особой охраны и внимания. Кроме того, промышленность и сельское хозяйство страны оказывают воздействие на окружающую среду, что требует принятия соответствующих мер по снижению выбросов и загрязнений. В Беларуси проводятся меры по охране водных ресурсов, борьбе с загрязнением воздуха, управлению отходами, сохранению биоразнообразия и экологическому образованию. Однако, для эффективного управления в сфере экологии необходимо постоянно оценивать эффективность предпринимаемых мер и внедрять новые подходы и технологии для достижения устойчивого развития и сохранения окружающей среды. Международное сотрудничество и поддержка научно-исследовательской деятельности играют важную роль в решении этих проблем [1]. Именно поэтому Беларусь присоединилась к международной повестке и декларирует приверженность концепции устойчивого развития и ориентацию на «сбалансированное социально-ориентированное, экономически эффективное и экозащитное развитие страны, удовлетворение необходимых потребностей нынешних и будущих поколений». Отметим, что уже достигнуты значительные результаты: в 2024 году Беларусь занимает 30 место среди 166 стран в рейтинге достижения Целей устойчивого развития [2].

В последние годы в Республике Беларусь в условиях усиления внимания к экологическим вопросам в целом, особое внимание стало уделяться проблемам в области ответственного потребления и производства. Для Беларуси также характерна тенденция роста количества отходов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика общего объема ТКО в Республике Беларусь за 2019-2025 гг.
Источник: собственная разработка на основе [3]

Для более детального анализа рассмотрим также диаграмму изменения численности населения Беларуси. Сопоставление диаграмм позволяет сделать вывод, что увеличение общего объема ТКО в Республике Беларусь происходит даже на фоне снижения численности населения (рисунок 2)

Рисунок 2 – Динамика общей численности населения Беларуси за 2019-2025 гг. оды
Источник: собственная разработка на основе [4]

Тенденция к росту наблюдается и относительно объема отходов промышленного производства (рисунок 3)

Рисунок 3 – Динамика формирования отходов производства в Республике Беларусь,

тыс. тонн/год

Источник: собственная разработка на основе [3]

То есть, следует признать, несмотря на все усилия, предпринимаемые в Беларуси для снижения экологического следа, объем отходов, как бытовых, так и промышленных продолжает расти. В целях выявления причин такого тренда рассмотрим подробнее,

какое место занимают концепции устойчивого развития, «зеленой» экономики и экономики замкнутого цикла в системе документов социально-экономического развития Республики Беларусь.

В настоящее время Беларусь следует Дорожной карте по реализации ЦУР в Республике Беларусь до 2030 г., согласно которой одним из приоритетов развития является «зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту, базирующемся на требованиях ЦУР–12 «Ответственное потребление и производство». Ее отражение в существующих прогнозных и программных документах Республики Беларусь представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Цели устойчивого развития в системе документов социально-экономического развития Республики Беларусь [5]

Исходя из этого, можно говорить о том, что в Беларуси Повестка–2030 встроена в систему документов государственного планирования и прогнозирования и внедрение принципов устойчивого развития, «зеленой» и циркулярной экономики являются одним из приоритетов развития страны. И если идеям концепции устойчивого развития в Беларуси посвящено значительное количество научных статей и исследований, то в отношении концепций зеленой экономики и циркулярной экономики существует некоторый дефицит научных публикаций, в связи с чем считаем необходимым провести сравнительный анализ вышеперечисленных подходов.

В попытках сформулировать понятие зеленой экономики мы склонны согласиться с А.М. Родригес в том, что «существующие противоречия в трактовке элементов терминологического аппарата зеленой экономики не дают возможности сформулировать согласованную всеми заинтересованными сторонами концепцию ее развития, что, в частности, снижает внимание государств к этой проблеме, значительно замедляя ее решение» [6]. Бесспорным в настоящее время является лишь то, зеленая экономика – экономическая парадигма, которая предполагает, что каждый субъект несет экологическую ответственность: население, бизнес, органы государственного управления. По мнению А.М. Родригес, «стремление к зеленой экономике для достижения одновременно социальных, экономических и экологических целей, скорее, амбициозно, чем эффективно» [6]. Однако отрицать значение идей и разработок в рамках данной концепции невозможно, поскольку «зеленая» экономика решает большое количество задач по обеспечению экономического роста при снижении нагрузки на экосистемы;

привлечению инвестиций в чистые производства; формированию системы стимулирующих инструментов (организационно-экономических, организационно-технических и информационно-образовательных), способствующих созданию институциональной среды для ведения эколого-социо-ориентированного бизнеса.

Под административно-экономическими инструментами подразумеваются меры, связанные с совершенствованием законодательства в сфере экологии, формирование системы финансовых стимулов населения и бизнеса.

Под организационно-техническими понимаются инструменты, направленные на внедрение новых технологий производства и переработки отходов, совершенствовании инфраструктуры на всех стадиях жизненного цикла обращения отходов: предотвращения, сбора, транспортировки, сортировки и утилизации и переработки.

Под информационно-образовательными инструментами понимается совокупность мер, направленных на формирование установок на экологическую ответственность населения, популяризацию моделей поведения, воспитание экологической культуры, формирование коллективного и индивидуального экологического сознания населения.

По мнению многих исследователей, развитие «зеленой» экономики сдерживается из-за глобальных издержек перехода к новой экономической парадигме, на основе утверждения, что мир не готов позволить себе такое изменение [6]. То есть, речь идет об отсутствии готовности потребителей отказаться от сложившейся модели потребления «купил-выбросил-купил». В связи с этим, большинство исследователей соглашается с тем, что устойчивое развитие требует «определенной степени командной экономики, чтобы установить пределы дикого производства или потребления и выдвинуть на первый план социальную политику» [6]. На наш взгляд, внешние ограничения вряд ли способны изменить сложившуюся систему потребления, для реализации данной концепции необходима внутренняя убежденность в необходимости ограничений и готовность к сокращению потребления. В связи с этим считаем, что для реализации концепции «зеленой» экономики, необходимо развивать именно информационно-образовательные инструменты в целях формирования сознательной готовности к изменению потребительского поведения [7, 8].

Концепция циркулярной экономики (экономика замкнутого цикла), в отличие от рассмотренных выше концепций основана на отказе от модели «создать-использовать-утилизировать» и базируется, в первую очередь, на трех основных процессах: уменьшении, повторном использовании и переработке отходов.

Наиболее полно, на наш взгляд, современные принципы развития данной концепции описаны в работе С. Н. Бобылева:

- планирование и проектирование технологий с учетом снижения образования отходов;
- приоритетность возобновляемых ресурсов;
- увеличение срока службы произведенной продукции;
- максимизация эффекта декаплинга (нарушения прямой зависимости между потреблением ресурсов, образованием отходов и производством конечной продукции);
- комплексный подход на всех этапах добавленной стоимости продукции; объединение государства, бизнеса и общества;
- применение цифровых решений и технологий [9].

Изначально принципы экологизации производства рассматривались производителями как принудительные меры, вызывающие рост издержек, в рамках же данной концепции основные преимущества возврата ресурсов (рециклинга) – это вовлечение вторичных ресурсов, что может снизить себестоимость продукции сократить потребление первичных ресурсов. Для реализации этой концепции необходим поиск вариантов вовлечения вторичных ресурсов в оборот; развитие технологий, позволяющих повторно использовать ресурсы и перерабатывать отходы без ущерба для окружающей среды, а также развитие информационно-образовательных технологий, направленных на формирование осознанной ориентации на экологическую деятельность.

Результаты сравнительного анализа существующих концепций экологизации производства сведены в таблицу 1.

Таблица 1 Сравнительный анализ целей и задач концепций экологизации производства на макро- и микроэкономическом уровнях

Концепция	Макроэкономический уровень	Микроэкономический уровень
Устойчивое развитие	– обеспечение стабильного долгосрочного развития страны во взаимодействии с мировым сообществом на условиях партнерства и мира	– планирование сбалансированного развития экономических, социальных и экологических показателей предприятий
«Зеленая» экономика	– обеспечение экономического развития отраслей экономики на основе снижения ресурсо- и энергоемкости; – рост качества жизни за счет снижения ущербности производства	– формирование стимулирующих инструментов развития зеленых проектов, привлечения инвестиций на развитие «зеленой» экономики
Экономика замкнутого цикла	– рост эффективности национальной экономики на основе снижения отходоёмкости, повторного использования ресурсов	– поиск вариантов вовлечения вторичных ресурсов в промышленный оборот; – снижение экологических платежей; – экономический эффект управления отходами

Источник: собственная разработка

Подводя итог проведенному исследованию, можно отметить, что все рассмотренные концепции содержат в себе аналогичные цели и задачи, направленные на улучшение качества жизни населения, сокращение безответственного истощения ресурсов планеты, снижение экологического следа. Различие концепций устойчивого развития, «зеленой» экономики и циркулярной экономики состоит лишь в приоритизации целей и задач, а их реализация в значительной степени зависит от институционального обеспечения реализации, формирования системы эффективных административно-

экономических, организационно-технических и информационно-образовательных инструментов стимулирования экологической деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бунько, С.А. Экологическая безопасность: роль в обеспечении национальной безопасности страны и проблемы оценки / С.А. Бунько, В.В. Дементюк // Актуальные проблемы современных экономических систем – 2024 : сб. науч. трудов / Мин-во обр. Респ. Беларусь, БрГТУ ; ред. коллегия: А. Г. Проровский [и др.]. – Брест, 2024. – С. 39–43.
2. Беларусь заняла 30 место в рейтинге достижения ЦУР-2024 <https://sdgs.by/news/belarus-zanyala-30-mesto-v-rejtinge-dostizheniya-czur-2024/>
3. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_135040/. – Дата доступа: 15.03.2025
4. Образование отходов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/okruzhayushchaya-sreda/sovместnaya-sistema-ekologicheskoi-informatsii2/i-othody/i-1-obrazovanie-othodov/?special_version=Y. – Дата доступа: 15.03.2025
5. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://belstat.gov.by/>. – Дата доступа: 12.10.2024.
6. Родригес, А.М. Зеленая экономика в контексте проблем устойчивого развития / А.М. Родригес: автореферат дисс на соиск. уч. ст. канд. экон. наук; ФГБОУВО СПбГЭУ. – СПбГЭУ, 2021 – 25 с.
7. Бунько, С.А. Исследование готовности населения к экологически ответственному поведению / С. А. Бунько, В. В. Дементюк // Актуальные проблемы современных экономических систем – 2023 : сб. науч. трудов / Мин-во обр. Респ. Беларусь, БрГТУ ; редкол.: А. Г. Проровский [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2023. – С. 34–40.
8. Бунько, С.А. Направления формирования экологического сознания населения в Республике Беларусь / С.А. Бунько, В.В. Дементюк // Актуальные проблемы современных экономических систем – 2022 : сб. науч. трудов / Мин-во обр. Респ. Беларусь, БрГТУ; редкол.: А.Г. Проровский [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2022. – С. 43–48.
9. Бобылев, С.Н. Экономика устойчивого развития. – Москва: КНОРУС, 2021. – 672 с.